

Rozmieszczenie gryziela stepowego (*Atypus muralis* BERTKAU, 1890) na terenie województwa lubelskiego

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5502573>

ROBERT ROZWĄŁKA¹ , PIOTR CHMIELEWSKI²

¹ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska, e-mail: arachnologia@wp.pl,
<https://orcid.org/0000-0002-5631-395X>

² Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, Oboźna 19/8, 22-400 Zamość, Polska,
e-mail: pchmielewski4@wp.pl

ABSTRACT. Distribution of the purseweb spider (*Atypus muralis* BERTKAU, 1890) in the Lublin Voivodeship.

Atypus muralis is a rare, protected spider species, occurring in highly xerothermic sites located mainly in the southern part of Poland. In the Lublin Voivodeship, it has been mentioned so far from several, not always precisely specified locations. The study contains verified and supplemented information on the sites of *A. muralis* in the Lublin Voivodeship known from the literature and describes 21 new locations of this species.

KEY WORDS: rare species, protected species, Atypidae, distribution, Lublin Voivodeship.

WSTĘP

Rodzaj *Atypus* LATREILLE, 1804 liczy 34 opisane gatunki, zamieszkujące południowe rejonny Palearktyki oraz Azję Południowo-Wschodnią wraz z kilkoma większymi wyspami położonymi w tym rejonie (WORLD SPIDER CATALOG 2021). W Europie i Polsce spotykamy trzech przedstawicieli tego rodzaju: *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (gryziel zachodni) występujący na nielicznych stanowiskach w zachodniej i częściowo południowej Polsce (ROZWĄŁKA *et al.* 2016), *A. piceus* (SULZER, 1776) (gryziel tapetnik) (rozmieszczony w strefie pogórzy w południowej Polsce (PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1971, ROZWĄŁKA & SZEWCZYK 2011) oraz *A. muralis* BERTKAU, 1880 (gryziel stepowy) spotykany głównie w południowej części kraju, choć sięgający wzdłuż dolin Odry i Wisły dość daleko na północ (BŁAŻEJEWSKI 1958, HAJDAMOWICZ 2003, 2004, ROZWĄŁKA *et al.* 2013). Należące do tego rodzaju gatunki, to dość duże osiągające nawet 15-20 mm dł. ciała, masywne, ciemno ubarwione pająki z ortognatycznie ustawionymi szczękoczułkami (Ryc. 1a, b). Występują kolonijnie, w ciepłych, silnie nasłonecznionych środowiskach, w których kopią głębokie nory zakończone na powierzchni palczastym oprzędem łownym (Ryc. 1c) (ŘEZÁČ *et al.* 2008, NENTWIG *et al.* 2021). Samce w okresie rozrodczym opuszczają swoje nory i wędrują w poszukiwaniu partnerek do rozrodu, natomiast osobniki młodociane i samice całe życie spędzają w podziemnych kryjówkach, pogłębiając i poszerzając je tylko sukcesywnie w miarę swojego wzrostu. Gryziele należą do gatunków długowiecznych, osiągają dojrzałość płciową zwykle dopiero w 3-4 roku życia. Samce po okresie godowym giną, natomiast samice dożywają 8-10 lat, przystępując do rozrodu w kolejnych sezonach wegetacyjnych (WIEHLE 1953, HAJDAMOWICZ 2004). Wszystkie

Ryc. 1. *Atypus muralis* i jego rozmieszczenie w województwie lubelskim, a) – osobnik młodociany, b) – dorosła samica, widoczne czterosegmentowe kądziolki przednie, c) – oprzęd łowny, z widocznym kopczykiem wykopanej gleby, d) – stanowiska na terenie województwa lubelskiego. Fot. a, c – R. Rozwałka, fot. b – K. Stajniak.

Fig. 1. *Atypus muralis* and its distribution in the Lublin Voivodeship, a) – juvenile specimen, b) – adult female, visible four-segment spinners, c) – capture tube with a visible mound of dug soil, d) – sites in the Lublin Voivodeship. Photo a, c – by R. Rozwałka, photo b – by K. Stajniak.

występujące w naszym kraju gatunki gryzieli, z uwagi na niewielką liczbę, rozproszenie stanowisk oraz zanikanie zamieszkiwanych przez nie siedlisk są objęte ochroną prawną (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Atypus muralis czyli gryziel stepowy (Ryc. 1a, b), od pozostałych spotykanych w Polsce gatunków, oprócz cech budowy związanych w aparatem rozrodczym, różni się także wyraźnie 4 segmentową budową zewnętrznej pary kądziolków przednich (Ryc. 1b) (WIEHLE 1953, KRAUS & BAUR 1974, SCHWENDINGER 1990, NENTWIG *et al.* 2021). Jest gatunkiem zamieszkującym otwarte, silnie nasłonecznione biotopy o charakterze kserotermicznym, z grubą warstwą gleby w której kopie sięgające 35-80 cm głębokości, wyłożone przedzą, pionowe nory zakończone oprzędem łownym (Ryc. 1c) (WIEHLE 1953, HAJDAMOWICZ 2004, ŘEZÁČ *et al.* 2008, NENTWIG *et al.* 2021). Występuje kolonijnie, w sprzyjających warunkach na jednym m² podłoża można odszukać nawet

15-20 oprzędów tego pająka. Z uwagi, że jest to jedyny przedstawiciel rodzaju *Atypus*, który występuje na terenie województwa lubelskiego, do stwierdzenia jego obecności wystarczy odszukanie samych oprzędów. Na ich podstawie można także określić areał oraz oszacować liczebność stwierdzonych populacji, przynajmniej w odniesieniu do dużych lub dorosłych osobników.

Pierwsze wzmianki o obecności *A. muralis* na terenie województwa lubelskiego podał STARĘGA (1988), który wymienił ten gatunek z Kazimierza Dolnego (w rzeczywistości z tzw. Góry Trzech Krzyży) oraz „z Annopola”. Przy czym lokalizacja „Annopol” okazała się później pomyłką i dotyczyła bliżej nieokreślonego stanowiska położonego na lewym brzegu Wisły pomiędzy Sandomierzem a Annopolem, co wyjaśnili DEMBICKA i ROZWĄŁKA (2007). HAJDAMOWICZ (2004) zaznaczyła na mapie kilka punktów na terenie województwa lubelskiego, które odpowiadają m. in. stanowiskom z Jakubowic Murowanych, Krasnegostawu czy Kazimierza Dolnego, ale nie podała żadnych lokalizacji pisząc ogólnie, że występuje w Dolinie Wieprza i Wisły. W późniejszym okresie dalsze stanowiska z województwa lubelskiego opublikowali HAJDAMOWICZ i STAŃSKA (2006), ROZWĄŁKA (2007a, 2007b) oraz ROZWĄŁKA i JUSZCZYŃSKI (2009). Łącznie na podstawie publikowanych danych znanych było 9 lokalizacji tego rzadkiego gatunku, przy czym część z nich była bardzo ogólnikowo wzmiankowana (por. Tab. 1).

W poniższym opracowaniu przedstawiono szereg nowych stanowisk *A. muralis* na terenie województwa lubelskiego, które zinwentaryzowano w trakcie badań prowadzonych na stanowiskach roślinności kserotermicznej oraz uzupełniono i uaktualniono informacje o lokalizacjach wymienianych dotychczas w piśmiennictwie. Materiały do niniejszej publikacji były gromadzone przez autorów na przestrzeni lat 2009-2020. Część wymienionych w tabelach 1 i 2 lokalizacji było odwiedzanych wielokrotnie, z niektórych dysponowano tylko danymi z pojedynczych wizyt.

DYSKUSJA

Według dotychczasowych danych z piśmiennictwa na terenie województwa lubelskiego znanych było 9 stanowisk gryziela stepowego (*Atypus muralis*) (STARĘGA 1988, HAJDAMOWICZ 2004, HAJDAMOWICZ & STAŃSKA 2006, ROZWĄŁKA 2007a, b, ROZWĄŁKA & JUSZCZYŃSKI (2009) (Tab. 1). Przeprowadzone badania uzupełniły te dane o 21 nowych lokalizacji, co daje łącznie 29 lokalizacji, a więc ponad połowę krajowych stanowisk tego rzadkiego gatunku pająka w Polsce (por. PRÓSZYŃSKI & STARĘGA 1978, STARĘGA 1988, ROZWĄŁKA & DEMBICKA 2007, ROZWĄŁKA & SIENKIEWICZ 2012, ROZWĄŁKA *et al.* 2013). Znane z piśmiennictwa i nowe stanowiska grupują się głównie w dolinie Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego, w okolicach Lublina (dolina Bystrzycy i Ciemięgi), w dolinie Wieprza w rejonie Izbicy oraz w dorzeczu Huczwy i rejonie jej ujścia do Bugu (Ryc. 1d). Niektóre z wykazanych lokalizacji np. w rejonie dawnego cmentarza żydowskiego w Lublinie, w Ciechankach Łańcuchowskich, Gródku-Czumowie, czy Wirkowicach Drugich (Tab. 1, 2) są bardzo nieliczne i w najbliższym czasie mogą mieć już jedynie wartość historyczną przy postępujących zmianach sukcesyjnych, szczególnie polegających na zarastaniu muraw.

Z przeglądu zamieszczanych stanowisk jak i danych z piśmiennictwa (ROZWĄŁKA & DEMBICKA 2007, ŹEZAĆ *et al.* 2008, ROZWĄŁKA *et al.* 2013) wynika, że *A. muralis* jest

gatunkiem preferującym trawiaste murawy kserotermiczne z klasy *Festuco-Brometea* i związku *Festuco-Stipion* lub trudne do zdefiniowania zbiorowiska z przewagą roślinności trawiastej wykształcone na stromych stokach dolin rzecznych lub wzniesień na podłożu lessowym lub gliniastym. W takich biotopach ten gatunek osiąga czasem bardzo wysoką liczebność i tworzy liczne populacje (Tab. 1 i 2). Na terenie województwa lubelskiego takich muraw jest stosunkowo mało, przeważają biotopy kserotermiczne na płytkich rędzinach porośnięte roślinnością należącą głównie do zespołów *Inuletum ensifoliae*, *Thalictro-Salvietum pratensis* czy *Origano-Brachypodietum*. W takich środowiskach *A. muralis* bardzo często nie występuje z uwagi na brak dostatecznie grubej warstwy gleby umożliwiającej wykopanie nor o odpowiedniej głębokości. Te tworzące tzw. step kwiatny formacje roślinne charakteryzuje także często znacznie większe zwarcie i ocienienie podłoża, co także wydaje się być czynnikiem ograniczającym występowanie gryziela stepowego. Wprawdzie w trakcie badań stwierdzono szereg stanowisk *A. muralis* na murawach nawapiennych (Tab. 1 i 2), ale cechowały się one dużym rozproszeniem oprzędów oraz niską liczebnością populacji. Co warto zaznaczyć, gryziel stepowy wyraźnie unika stanowisk o niewielkim spadku terenu, nawet, jeśli inne parametry (szata roślinna, podłoże, nasłonecznienie) wydają się być optymalne. Sporadycznie, raczej na zasadzie pojedynczych oprzędów, bez większego znaczenia dla trwałości populacji zasiedla też miejsca pochodzenia antropogenicznego, np. nasypy drogowe czy kolejowe. W tym wypadku przypuszczalnie czynnikiem ograniczającym są drgania podłoża wywoływane przez przemieszczające się pojazdy, które dezorientują przebywające w podziemnych kryjówkach pająki.

Głównym zagrożeniem dla populacji gryziela stepowego jest postępująca sukcesja muraw i wkraczanie roślinności krzewiastej oraz drzew, co prowadzi do ich zarastania. Jeszcze 20-30 lat temu większość z nich była okresowo wypasana, co skutecznie hamowało ekspansję krzewów. Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił szybki zanik indywidualnej hodowli bydła i owiec, a tym samym zaprzestano ich wypasu. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym zarastanie muraw jest ekspansja niektórych gatunków inwazyjnych jak np. nawłoci (*Solidago* sp.), które wkraczają na niektóre stanowiska z okolicznych ugorów lub nieużytków. W przeszłości wiele ze stanowisk gryziela stepowego było również dość często wypalanych (obs. autorów). Pożary niszczyły większość krzewów i usuwały nagromadzoną nekromasę (wojłok stepowy), który ocienia podłoże i uniemożliwia kiełkowanie nasion. Warstwa wojłoku stepowego powoduje również wzrost wilgotności gleby (BARAŃSKA & JERMACZEK 2009), a także utrudnia osiedlanie się młodych osobników czy też wpływa na sukces łowiecki dorosłych. W miejscach z gęstą warstwą wojłoku stepowego praktycznie nie obserwuje się oprzędów, lub jeśli takie występują, są nieliczne, często bardzo silnie wydłużone, przykryte warstwą szczątków roślinnych, co zapewne negatywnie wpływa na sukces łowiecki oraz rozród samych pająków. Obserwacje na pożarzyskach wskazują, że w przypadku gryziela stepowego okresowy pożar może być czynnikiem, który wpływa korzystnie na jego populację. Naziemne części oprzędów często ulegają tylko niewielkim uszkodzeniom a nawet w przypadku spalenia są bez problemu odbudowywane. Dodatkowo na powierzchniach popożarowych obserwowano bardzo liczne oprzędy (nawet do ok. 20-30/m²) osobników młodocianych (ROZWAŁKA & JUSZCZYŃSKI 2009, ROZWAŁKA obs. niepubl.), podczas gdy w przypadku powierzchni nieobjętych pożarem, często nie można ich było odszukać

lub były bardzo nieliczne. W tym kontekście warto byłoby rozważyć hipotezę, czy kontrolowane wypalanie niewielkich, np. 0,5-1,0 arowych powierzchni nie byłoby zalecaną metodą na odbudowę populacji gryziela stepowego (HAJDAMOWICZ 2004), jak również ochronę roślinności kserotermicznej, co postulują ZARZYCKI *et al.* (2014).

Na niektórych stanowiskach np. na Albrechtówce w Kazimierzu Dolnym czy w rezerwatach Podzamcze i Skarpa Dobrska w ostatnich latach przeprowadzono szereg działań o charakterze renaturalizacyjnym polegających głównie na wycięciu większości krzewów i drzew zarastających murawę. Jednak rezultat takich działań jest czasem dość problematyczny. Często są to jednorazowe lub krótkotrwałe (1-2 letnie) akcje wykonywane w ramach projektów realizowanych przez różne podmioty (organizacje społeczne, RDOŚ, nadleśnictwa). Wycięcie krzewów tarniny, derenia, głógów czy dzikich róż powoduje, że w następnych latach pojawiają się bardzo liczne odrosty korzeniowe. Powinny być one corocznie skaszane i wypasane, ale często poza wycięciem nie stosuje się innych zabiegów kontynuacyjnych. W związku, z czym odbijające z korzeni odrosty często w znacznie większym stopniu zarastają i zacieniają murawę niż wcześniejsze, pojedyncze krzewy (obs. autorów).

Negatywnym zjawiskiem są także próby zagospodarowania niektórych stanowisk, np. jako sady czy ogródki skalne (np. Ponikwoda, Krasnystaw), które powodują niszczenie, często bezpowrotne, siedlisk gryziela stepowego. W rejonie niektórych stanowisk bezpośrednio sąsiadujących z polami uprawnymi (np. w Dobużku, Gródku-Czumowie, Sobianowicach, Tarnogórze) można zauważyć negatywny wpływ zabiegów agrotechnicznych. Często obserwowanym zjawiskiem były deformacje lub zamieranie roślinności zwykle w rejonie górnej krawędzi stoku, będące rezultatem działania środków ochrony roślin stosowanych na przylegających polach. Negatywny wpływ na murawy objawiający się bujnym wzrostem roślinności mają również nawozy mineralne, które trafiają w przykrawędziowe partie muraw bądź bezpośrednio w trakcie prac polowych lub wraz ze spływem wód powierzchniowych. Zdarzają się też przypadki usuwania na murawy resztek po zabiegach agrotechnicznych (np. po bronowaniu pola), czy też skoszonej trawy lub gałęzi krzewów z położonych powyżej stanowisk posesji. Te wszystkie działania bezpośrednio degradują siedlisko gryziela stepowego lub zwiększają zasobność gleby w składniki pokarmowe przyspieszając proces eutrofizacji i wkraczanie np. roślin ruderalnych, chwastów segetalnych oraz krzewów i drzew. Prowadzi to do degradacji muraw, wzrostu ich żyzności lub jak w przypadku oprysków, bezpośredniego niszczenia roślinności i bezkręgowców, w tym i gryzieli stepowych.

Z uwagi na to, że *A. muralis* jest gatunkiem stenotopowym, a jednocześnie jego oprzędy są stosunkowo łatwe do lokalizacji w terenie, wskazane byłoby objąć część stanowisk monitoringiem, a sam gatunek uznać za priorytetowy dla ochrony muraw kserotermicznych.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują Panu Kamilowi Stajniakowi za udostępnienie zdjęcia *Atypus muralis*.

Tab. 1. Wykaz stanowisk *Atypus muralis* na terenie województwa lubelskiego wymienianych w piśmiennictwie.
Table 1. List of *Atypus muralis* sites in the Lublin Voivodeship mentioned in the literature.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Piśmiennictwo <i>References</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Ciechanki Łańcuchowskie [FB 38] 51°17'13"N; 22°55'36"E	ROZWĄŁKA 2006	Zapewne mniej niż 100 osobników na obszarze ok. 100 m ² .	Trawiasta murawa z przewagą perzu sinego (<i>Elymus hispidus</i>) o wystawie S od SW	Populacja silnie zagrożona z uwagi na niewielki obszar, gromadzenie się wójłoku stepowego i wkraczanie od zachodu krzewów tarnin oraz traw łąkowych od podnóża.
Gródek koło Hrubieszowa [b.d.]	HAJDOMOWICZ, STAŃSKA 2006	b.d.	b.d.	Wymienione ogólnie, jako miejsce występowania, na podstawie ustnych inf. R. Rozwałki. W rzeczywistości te dane odnoszą się do dwu stanowisk określonych jako Gródek oraz Gródek-Czumów (Tab. 2).
Jakubowice Murowane [FB 18] 51°16'56"N; 22°38'25"E	ROZWĄŁKA 2007a	Łącznie kilkaset (400-600) osobników skupionych na kilku fragmentach muraw o łącznej powierzchni około 10-15 arów.	Trawiaste murawy z stokłosą bezostną (<i>Bromus inermis</i>), perzem sinym (<i>Elymus hispidus</i>) i innym trawami o ekspozycji S i ES	Pierwotne stanowisko wymienione w publikacji ROZWĄŁKI (2007a) zostało częściowo zniszczone wskutek budowy odcinka drogi S-17. Ponadto pojedyncze oprzędy do odszukania na sąsiadujących miedzach czy ściankach wawozów śródpólnych. Negatywnymi czynnikami są nagromadzenie wójłoku stepowego, oświetlenie dolnych partii stoku przez drzewa oraz wkraczanie roślinności krzewiastej np. szakłaku (<i>Rhamnus cathartica</i>), tarniny (<i>Prunus spinosa</i>) i robinii akacjowej (<i>Robinia pseudacacia</i>)

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Piśmiennictwo <i>References</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Janowiec nad Wisłą [EB 68] 51°19'26"N; 21°54'39"E	ROZWĄŁKA 2007b	Całkowita powierzchnia zboczy kserotermicznych ciągnących się od Zamku w Janowcu w kierunku Nasiłowa wynosi około 30-40 ha. Fragmenty muraw, na których <i>A. muralis</i> występuje w większych skupiskach liczą łącznie nie więcej niż 20-30 arów. Liczebność trudna do oszacowania przypuszczalnie powyżej 1 tys. osobników.	Murawy kwietne z dominującym omanem wąskolistym (<i>Inula ensifolia</i>) i szatwą okręgową (<i>Salvia vericillata</i>), czasami z domieszką traw (stokłosa bezostna, perz siny) wykształcone w postaci niewielkich płatów na płytkich rędzinach z domieszką lessów w górnej części zbocza. W części środkowej dominują zarośla głógów, tarnin, dzikich róż porastające rumosz wapienny, warstwa gleby często niewykształcona. Wystawa ES do S.	Populacja lub raczej metapopulacja złożona z kilku większych skupisk liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu lub paruset oprzędów zlokalizowanych na fragmentach muraw poniżej górnej krawędzi zbocza w miejscach z grubszą warstwą gleby oraz rozproszone pojedyncze oprzędy lub małe grupki np. u podstawy krzewów w środkowej części stoku. Zagrożenie stanowi silne zarastanie stoku zwartymi zaroślami, złożonymi z głógów (<i>Crataegus</i> sp.), tarnin (<i>Prunus spinosa</i>) i róż (<i>Rosa</i> sp.) itp.
Kazimierz Dolny (Albrechtówka = Góra Wapienna) [EB 68] 51°18'38"N; 21°54'39"E	ROZWĄŁKA 2007b	Kilkaset osobników, zapewne mniej niż 500, występujących na powierzchni około 0,3-0,4 ha. Populacja dość silnie rozproszona, położona głównie na lewo od ścieżki prowadzącej z punktu widokowego do Mięćmierza.	Murawy kwietne z dominującym omanem wąskolistym (<i>Inula ensifolia</i>) wykształcone na płytkich rędzinach, u podnóża zbocza także z domieszką lessów i piasków. Wystawa S do SE	Znaczne partie stoku zostały niedawno odlesione w ramach zabiegów renaturalizacyjnych, co być może pozwoli na odbudowę populacji. Niestety odbijające krzewy tarnin, głógów, dzikich róż, szakłaków, derenia itp., zagłuszają roślinność kserotermiczną. Spotykane są oprzędy wykopane w rumoszu wapiennym czy na piaszczystych fragmentach u podnóża stoku.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Piśmiennictwo <i>References</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Kazimierz Dolny (Góra Trzech Krzyży) [EB 68] 51°19'18"N; 21°57'02"E	STARĘGA 1988, ROZWĄŁKA 2007a, 2007b	Zapewne nie więcej niż 200-300 osobników, utrzymujących się w rozproszonej kolonii na powierzchni około 0,5-0,6 ha.	Zarośla kserotermiczne z klasy <i>Rhamno-Prunetea</i> z niewielkimi fragmentami muraw w pobliżu górnej krawędzi zbocza oraz w lukach między krzewami. Wystawa S.	Dane z Kazimierza (STARĘGA 1988: Ryc. 1) odnoszą się do tego stanowiska. Populacja silnie rozproszona, większe skupiska po kilka oprzędów na 1-2m ² w niewielkich prześwitach pomiędzy krzewami. W ramach zabiegów renaturalizacyjnych wycięto większość krzewów, ale odbijające z korzeni odrosty szybko gęszą resztki otwartych fragmentów muraw. Obserwuje się postępujące wydeptywanie murawy w pobliżu punktu widokowego a tym samym zanik części stanowiska gryziela stepowego.
Lublin-Ponikwoda [FB 18] 51°15'58"N; 22°36'37"E	ROZWĄŁKA, JUSZCZYŃSKI 2009	Powierzchnia około 0,6-0,8 ha, populacja bardzo liczna prawdopodobnie powyżej 5000 osobników. Pojedynczy oprzęd stwierdzono także na nasypie pobliskiej linii kolejowej.	Żyzne, trawiaste murawy należące do zespołu <i>Thalictro-Salvietum pratensis</i> na lessowych zboczach o wystawie S.	Zagrożeniem jest sukcesja roślinności krzewiastej, wzrastające zwarcie roślinności oraz próby zagospodarowania zbocza przez nasadzenia drzewek i krzewów owocowych.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Piśmiennictwo <i>References</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Rezerwat Skarpa Dobrska [EB 68] 51°16'48"N; 21°53'38"E	ROZWAŁKA 2007b	Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi prawie 40 ha, przy czym większe skupienia stanowisk <i>A. muralis</i> zajmują powierzchnię 1-3 ha. Populacja bardzo liczna, choć podzielona na kilka większych skupisk. Łączna liczebność populacji wynosi kilka lub nawet kilkanaście tys. osobników.	Trawiaste płaty muraw kserotermicznych z klasy <i>Festuco-Brometea</i> w górnej części zbocza wykształcone na lessowych ostańcach, oraz murawy kwietne (<i>Thalictro-Salvietum pratensis</i>) na rędzinach w części środkowej, czasem także luźne zarośla kserotermiczne. Wystawa SW do S.	Ze znacznych partii stoku usunięto drzewa i krzewy w ramach zabiegów renaturalizacyjnych, co być może pozwoli na odbudowę populacji. Niestety odbijające krzewy tarnin, głógów itp. zagłuszają roślinność kserotermiczną.
Sobianowice [FB 18] 51°18'03"N; 22°40'24"E	ROZWAŁKA 2007a, ROZWAŁKA, JUSZCZYŃSKI 2009	Powierzchnia około 0,6-0,8 ha, liczebność ponad 2000 tys. osobników.	Żyzne, trawiaste murawy nawiązujące do zespołu <i>Thalictro-Salvietum pratensis</i> na lessowych zboczach o wystawie S.	Bardzo silna sukcesja roślinności krzewistej w postaci tarnin (<i>Prunus spinosa</i>), ale także zwartych płatów wiesienki stepowej (<i>Prunus fruticosa</i>), oraz gromadzenie się wojsłoka stepowego stanowią zagrożenie dla tej kolonii.

Tab. 2. Wykaz nowych stanowisk *Atypus muralis* na terenie województwa lubelskiego.Table 2. List of new sites of *Atypus muralis* in the Lublin Voivodeship.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Bochotnica [EB 68, EB 78] 51°20'20"N; 22°00'18"E	Kilkadziesiąt do ponad 100 oprzędów na skarpie wzdłuż ulicy Zamłynie, na powierzchni około 3-5 arów.	Nawapienne murawy nawiązujące do <i>Inuletum ensifoliae</i> oraz zarośla kserotermiczne wzdłuż niewielkiej skarpy przy ul. Zamłynie. Ekspozycja S.	Stanowisko silnie zagrożone wskutek zarastania roślinnością krzewiastą.
Bochotnica [EB 68] 51°20'49"N; 21°59'25"E	Kilkadziesiąt, ale raczej mniej niż 50 oprzędów na powierzchni ok. 2-3 arów.	Kserotermiczne zarośla z klasy <i>Rhamno-Prunetea</i> z fragmentami muraw kserotermicznych. Ekspozycja S do SW.	Szczątkowa populacja egzystująca w niewielkich lukach pomiędzy zaroślami. Zagrożona wyginieciem w najbliższym czasie wskutek sukcesji.
Gródek koło Hrubieszowa [GB 03] 50°47'42"N; 23°57'18"E	Kilkaset, być może znacznie ponad 1000 oprzędów na powierzchni około 1 ha.	Trawiaste murawy kserotermiczne na stromej skarpie nad Bugiem położonej na lewo od mostu kolejowego Linii Hutniczo-Siarkowej. Ekspozycja E do SE.	Populacja dość liczna, pewne zagrożenie stanowi chemizacja i eutrofizacja górnych części stoku wskutek nawożenia położonych powyżej pól oraz wkraczanie krzewów od podnóża stoku.
Gródek-Czumów [GB 03, GB 02] 50°46'56"N; 23°56'46"E	Populacja bardzo nieliczna, zapewne nie więcej niż kilkadziesiąt okazów rozproszonych na powierzchni około 7-9 ha.	Trawiaste, bujne, miejscami silnie zeutrofizowane murawy, z dużym udziałem trzcinnika (<i>Calamagrostis</i> sp.), miejscami ostrożeńi (<i>Cirsium</i> sp.), nawłoci (<i>Solidago</i> sp.), wrotyczu (<i>Tanacetum</i> sp.), pokrzywy zwyczajnej (<i>Urtica dioica</i>) i gatunków łąkowych. Ekspozycja E.	Bardzo duże zwarcie roślinne przeżyźnienie siedliska, i gruba warstwa wojłoku powodują, że brak jest na tym stanowisku warunków dla gryziela stepowego. Możliwe, że ta populacja w sposób samoistny się nie rozmnaża, a odnotowane pojedyncze, w złej kondycji oprzędy, to rezultat okresowego kolonizowania tego miejsca z terenu z położonej w sąsiedztwie mostu kolejowego liczniejszej kolonii.
Huta Dzierążyńska [FB 70] 50°34'21"N; 23°25'01"E	Ok. 20 oprzędów na pow. ok. 3 a.	Nawapienne murawy nawiązujące do zespołu <i>Inuletum ensifoliae</i> . Ekspozycja S.	Populacja bardzo nieliczna i rozproszona, zagrożona postępującym ocienieniem terenu.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Izbica [FB 54] 50°54'26"N; 23°09'15"E	Rozproszona populacja na obszarze około 1 ha licząca zapewne nie więcej niż 100 osobników.	Zarastające krzewami trawiaste murawy miejscami z roślinnością ruderalno-segetalną z dużym udziałem traw głównie perzu (<i>Elymus</i> sp.). Wystawa S.	Populacja rozproszona, zagrożona zarastaniem przez krzewy i dużą ilością nagromadzonego wojłoku stepowego.
Izbica [FB 54] 50°53'41"N; 23°09'27"E	Przypuszczalnie paręset osobników na niewielkich fragmentach muraw w szczytowej partii lessowych skarp o łącznej powierzchni 3-5 a.	Szczytowe fragmenty lessowych pionowych skarp porośnięte zbiorowiskami trawiastymi z dużym udziałem perzu (<i>Elymus</i> sp.) Ekspozycja SE do S.	Miejscem występowania gryziela stepowego są wąskie, parumetrowej zaledwie szerokości paski muraw wzdłuż górnej krawędzi lessowych, niemal pionowych ścianek. Zagrożeniem są procesy erozyjne powodujące osuwanie się lessu oraz zarastanie krzewami.
Izbica [FB 54] 50°53'40"N; 23°10'10"E	Populacja licząca od kilkudziesięciu do paruset osobników rozproszonych na powierzchni około 0,8-1,5 ha.	Murawy na podłożu lessowo-rędzinowym, nawiązujące do zespołu <i>Thalictro-Salvietum pratensis</i> oraz zarośla kserotermiczne. Wystawa W do SW.	Stanowisko zagrożone przez silną sukcesję roślinności krzewiastej zarastającą niezbyt stromy stok.
Józefówka [FB 80] 50°31'34"N; 23°33'49"E	Ok. 50 oprzędów na pow. ok. 2 arów.	Nawapienne murawy (<i>Inuletum ensifoliae</i>) i zbiorowiska okrajkowe na otoczym lasem zbczcu. Wystawa S.	Niewielka, ograniczona przestrzennie i bardzo silnie zagrożona populacja wskutek sukcesji krzewów oraz zalesiania przyległych terenów. W ostatnich latach postępujący spadek liczebności populacji związany prawdopodobnie z dużym wzrostem zacienienia.
Komarów-Wieś (Brzęczyna) [FB 71] 50°36'55"N; 23°27'31"E	Okolo 30 oprzędów rozproszonych na pow. ok. 0,8 ha.	Nawapienne murawy, przede wszystkim <i>Inuletum ensifoliae</i> i ciepłolubne zbiorowiska zaroślowe. Ekspozycja E do SE.	Populacja nieliczna, rozproszona, zagrożona przez sukcesję roślinności krzewiastej i wzrost bujności murawy.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Kozia Wola [FB 80] 50°34'38"N; 23°33'21"E	Ok. 50 oprzędów na pow. ok. 2 a.	Nawapienne murawy ze związku <i>Cirsio-Brachypodium pinnati</i> przy polnej drodze. Ekspozycja S.	Populacja nieliczna, większa część muraw nieodpowiednia dla gryziela z uwagi na duże zwarcie pokrywy roślinnej, nagromadzenie nekromasy, zarastanie krzewami (głównie śliwa tarnina <i>Prunus spinosa</i> oraz płytka, inicjalną glebę.
Krasnystaw [FB 54] 50°58'30"N; 23°09'28"E	Populacja licząca kilkaset do ponad 1 tys. osobników na obszarze ok. 1 ha.	Strome lessowe skarpy o ekspozycji południowej, ciągnące się od ulicy Sikorskiego wzdłuż ulicy Cegielnianej. Ekspozycja S do ES.	Populacja zagrożona zabudową i przekształcaniem w tarasowe ogródki oraz zasypywaniem ziemią i gruzem czy resztkami koszonej trawy.
Lublin (Cmentarz Żydowski) [FB 17] 51°15'05"N; 22°34'48"E	Przyuszczalnie mniej niż 20 oprzędów na powierzchni około 100 m ² .	Fragment trawiastej, porośniętej w dużej mierze perzem sinym (<i>Elymus hispidus</i>) i innymi trawami skarpy poniżej dawnego cmentarza żydowskiego. Ekspozycja S i SE	Bardzo mała powierzchnia i niska liczebność populacji, oraz wkraczanie krzewów i roślinności ruderalnej. Populacja w fazie zaniku, bez możliwości restytucji.
Parchatka [EB 69] 51°21'36"N; 21°59'59"E	Pojedynczy, młodociany osobnik wędrujący dnem lessowego, średniego wąwozu.	Lessowy wąwóz o przebiegu wschód-zachód położony wśród lasu liściastego.	Poszukiwania oprzędów w rejonie obserwacji dały wynik negatywny, ponadto w okolicy brak biotopów, w których gryziel stepowy mógłby występować. Możliwe, że był to jakiś przypadkowy osobnik, który miał oprzęd gdzieś na górnych partiach ścian wąwozu.
Pliszczyn [FB 18] 51°18'03"N; 22°39'14"E	Kilkadziesiąt (do 50-60) oprzędów, na powierzchni około 2-3 arów.	Górne partie śródpolnego wąwozu, porośnięte roślinnością trawiastą i segetalną. Ekspozycja E lub W.	Niewielka i zagrożona populacja, wskutek poszerzania i podcinania stoków wąwozu, co w konsekwencji prowadzi do obrywów, oraz zarastania górnej krawędzi krzewami np. derenia i tarniny.

Lokalizacja (kod UTM), koordynaty geograficzne <i>Locality (UTM code), geographic coordinates</i>	Powierzchnia i szacowana liczebność <i>Area and estimated population</i>	Szata roślinna i ekspozycja <i>Plant cover and exposition</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Posadów [FA 99] 50°30'27"N; 23°48'56"E	Ponad 200 oprzędów rozproszonych na powierzchni około 1 ha.	Nalessowe i nawapienne murawy ze związku <i>Cirsio-Brachypodium pinnati</i> na wałach oraz u podnóża grodziska w Posadowie. Ekspozycja ES do W.	Stosunkowo liczna populacja. Zagrożeniem jest zarastanie roślinnością krzewiastą oraz wydeptywanie np. w trakcie różnego rodzaju imprez i festynów okolicznościowych.
Rezerwat Gliniska [FB 83] 50°51'35"N; 23°37'57"E	Ponad 200 oprzędów rozproszonych na pow. ok. 1 ha.	Murawy nawapienne i nalessowe ze związku <i>Cirsio-Brachypodium pinnati</i> na stoku o wystawie SE.	Stanowisko zagrożone wzrostem żyzności murawy i gromadzeniem się wojloku stepowego.
Rezerwat Podzamcze w Bychawie [FB 05] 51°01'23"N; 22°31'57"E	Znacznie ponad 200-300 oprzędów na powierzchni około 1,0-1,5 ha.	Murawy przede wszystkim reprezentujące zespół <i>Inuletum ensifoliae</i> . Ekspozycja S.	Populacja dość rozproszona, ale w dobrej kondycji. Teren rezerwatu podlega ochronie czynnej, polegającej głównie na usuwaniu podrostu krzewów.
Rezerwat Skarpa Dobużańska [FB 90] 50°34'51"N; 23°43'01"E	Bardzo liczne oprzędy na powierzchni ok. 4 ha, kilka tysięcy osobników.	Murawy nawapienne i nalessowe ze związku <i>Cirsio-Brachypodium pinnati</i> . Ekspozycja S.	Bardzo liczna populacja, okresowy wypas i zabiegi renaturalizacyjne utrzymują murawę w dość dobrej kondycji.
Tarnogóra [FB 44] 50°53'48"N; 23°06'59"E	Populacja licząca kilka tysięcy osobników, zajmująca teren około 3,5-4 ha.	Nalessowe trawiate murawy z klasy <i>Festucetalia valesiaca</i> położone na stokach pradoliny Wieprza za miejscowością Tarnogóra w kierunku Wirkowic Pierwszych. Ekspozycja S do SE.	Stoki a przynajmniej ich fragmenty bywają wypalane, co ogranicza np. rozrost wisienki stepowej i krzewów oraz gromadzenie się wojloku stepowego. Pewnym zagrożeniem jest eutrofizacja murawy wskutek spływu powierzchniowego lub nawożenia, oraz wpływ oprysków środkami ochrony roślin zauważalny czasami w pobliżu górnej lub dolnej krawędzi stoku.
Wirkowice Drugie [FB 43] 50°52'56"N; 23°03'02"E	Na powierzchni ok. 2 ha znaleziono 1 oprzęd.	Nawapienne murawy należące do zespołu <i>Inuletum ensifoliae</i> i zbliżone zbiorowiska roślinności ciepłolubnej. Wystawa S do SE.	Prawdopodobnie skrajnie nieliczna, silnie rozproszona populacja zagrożona postępującym zarastaniem murawy przez roślinność krzewiastą

PIŚMIENNICTWO

- BARAŃSKA K., JERMACEK A. 2009. Poradnik utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 – murawy kserotermiczne. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, ISBN 978-83-87846-70-1, 202 pp.
- BŁĄZEJEWSKI F. 1958. *Atypus muralis* BERTKAU, nowy dla Polski przedstawiciel Mygalomorphae (Araneida). *Fragmenta faunistica* 8: 11–15.
- DEMBCICKA A., ROZWALKA R. 2007. Nowe stanowiska gryziela stepowego *Atypus muralis* BERTKAU, 1890 w dolinie Wisły. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* 63(3): 13–29.
- HAJDAMOWICZ I. 2003. Historia ochrony pajaków w Polsce. *Kraska – Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian”* 10: 46–49.
- HAJDAMOWICZ I. 2004. *Atypus muralis* BERTKAU, 1890. In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt* t. II, Bezkręgowce, IOP Kraków, AR-Poznań, 39–41.
- HAJDAMOWICZ I., STAŃSKA M. 2006. Pająki (Araneae) doliny Bugu jako obiekt badań i atrakcja turystyczna. In: BOCHENEK M., GODLEWSKI G. (Eds.), *Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie*. Biała Podlaska, 247–262.
- KRAUS O., BAUR H. 1974. Die Atypidae der West-Palaäktis: Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae). *Abhandlungen und Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* (NF) 17: 85–116.
- NENTWIG W., BLICK T., BOSMANS R., GLOOR D., HÄNGGI A., KROPF C. 2021. Spiders of Europe, Version 05.2021, Online at <https://www.araneae.nmbe.ch>, accessed on 18 May 2021]. <https://doi.org/10.24436/1>.
- PRÓSZYŃSKI J., STARĘGA W. 1971. Pająki – Aranei. *Katalog fauny Polski* 33. PWN Warszawa, 382 pp.
- ŘEŽÁČ M., ŘEŽÁČOVÁ V., PEKÁR S. 2008. The distribution of purse-web *Atypus* spiders (Araneae: Mygalomorphae) in central Europe is constrained by microclimatic continentality and soil compactness. *Journal of Biogeography* 34(6): 1016–1027.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; Dz.U. 2016 poz. 2183
- ROZWALKA R. 2006. Pająki (Araneae) Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 4(1–2): 55–66.
- ROZWALKA R. 2007a. Materiały do znajomości pajaków (Araneae) Wyżyny Lubelskiej. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1–2): 145–173.
- ROZWALKA R. 2007b. Pająki (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 26(3): 83–100.
- ROZWALKA R., JUSZCZYŃSKI P. 2009. Pająki (Araneae) dwu naleśkowych stanowisk kserotermicznych w okolicach Lublina. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 6(1–2): 87–106.
- ROZWALKA R., ORZECHOWSKI R., RUTKOWSKI T. 2016. Występowanie gryziela zachodniego *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 27(2): 80–94.
- ROZWALKA R., SIENKIEWICZ P. 2012. Pająki rezerwatu przyrody „Ostnicowe Parowy Gruczna” i okolic – pierwszy rok badań, In: PAJĄKOWSKI J. (Ed.), *Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły, Świecie*, T. 1, pp. 46–50.
- ROZWALKA R., SIENKIEWICZ P., BARAŃSKA K. 2013. Występowanie pajaków z rodzaju *Atypus* (Araneae: Atypidae) w prawobrzeżnej części doliny Środkowej Odry. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* 69(4): 297–308.
- ROZWALKA R., SZEWCZYK M. 2011. Nowe stanowisko *Atypus piceus* (SULZER, 1776) (Araneae: Atypidae) oraz uwagi o jego rozmieszczeniu w Polsce. *Przegląd zoologiczny* 52–54: 153–157.
- SCHWENDINGER P.J. 1990. A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). *Zoologica Scripta* 19: 353–366.
- STARĘGA W. 1988. Pająki (Aranei) Gór Świętokrzyskich. *Fragmenta faunistica* 31: 185–359.
- WIEHLE H. 1953: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) IX: Orthognatha - Cribellatae - Haplogynae - Entelegynae (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). Gustav Fischer Verlag, Jena, 150 pp.
- WORLD SPIDER CATALOG 2021. World Spider Catalog, version 22.0. Natural History Museum Bern, online at <http://wsc.nmbe.ch> accessed at 18 April 2021, doi: 10.24436/2.
- ZARZYCKI K., KAŻMIERCZAKOWA R., MIREK Z. 2014. *Polska Czerwona Księga Roślin*. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, ISBN 978-83-61191-72-8.

Accepted: 3 July 2021; published: 13 September 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>